

CHORVACHILIKDA OPTIMAL OZUQA RATSIONINI ISHLAB CHIQISHNING IQTISODIY – MATEMATIK MODELLARI TAHLILI

Beknazarova Gulnara Jumabaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada shorvachilikni yanada rivojlantirishda, ozuqa ratsionini o'rni va optimal ozuqa ratsionini tuzish masalasining iqtisodiy-matematik modellashtirishi o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy matematik modellashtirish, chorvachilik, optimal ozuqa ratsioni, ozuqa turlari, zootexnikaviy chegaralar, minimal tannarx.

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль кормового рациона в дальнейшем развитии молочного животноводства и особенности экономико-математического моделирования оптимального кормового рациона.

Ключевые слова: Экономико-математическое моделирование, животноводство, оптимальный кормовой рацион, виды кормов, зоотехнические ограничения, минимальные затраты.

Abstract. In this article, the role of feed ration in the further development of dairy farming and the specific features of economic-mathematical modeling of the optimal feed ration are considered.

Key words: Economic mathematical modeling, animal husbandry, optimal feed ration, types of feed, zootechnical limits, minimum cost.

Kirish. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, aholiga sifatli oziq-ovqat maxsulotlarini yetkazib berish bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi prezidentining «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi to'g'risidagi» PQ-5009-sonli qarorida ustivor vazifalar belgilab berilgan.

Mazkur, qarorda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish yuzasidan bir qancha strategik vazifalar keltirilgan. Shuningdek, sifatli oziq-ovqat maxsulotlarini yetishtirish, aholiga yetkazib berish hamda eksportbob maxsulotlar hajmini ortirish masalalari dolzarb ekanligi keltirib o'tilgan. Shuning bilan bir qatorda, kam suv etuvgan ekinlar turlarini ko'paytirishga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Ta'kidlash joizki, kam suv talab yetuvchi ekinlar va yem – xashak vazifasini bajaruvchi ekin turlarini ko'paytirish hududlarda chorvachilik rivojlanishiga lib keladi. Bu o'z navbatida aholini sifatli go'sht va go'sht maxsulotlari, sut va sut maxsulotlari bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Chorvachilikni rivojlantirish jarayoni murakkab masalalardan hisoblanib, avvalo chorva mollarini boqishda ularning biologik xususiyatlarini inobatga olgan holda zarur mikrokomponentlarni o'z ichiga oluvchi yem – xashak turlaridan foydalanish kerak. Shuningdek, kunlik ozuqa miqdorlarini inobatga olgan holda muntazam ratsion tuzish lozim.

Chorva mollarining optimal ozuqa ratsionini ishlab chiqish chorvachilikda katta ahamiyatga ega. Optimal ozuqa ratsionini ishlab chiqish zarurati chorva mollarini to'liq oziqlantirish talabi va chorvachilikda mehnat, moddiy va pul resurslarini, yem – hashak va boshqalarning eng kam xarajati bilan maksimal chorva mahsulotlarini olish maqsadi bilan bog'liq. Bundan tashqari optimal ozuqa ratsionini ishlab chiqish zarurati turli yem – hashaklar bir turdagi komponentlarini o'z ichiga olishi, lekin bu komponentlarning har xil miqdorda bo'lishi bilan tushuntiriladi. Shu sababli ba'zi ozuqalarni boshqa ozuqalar bilan almashtirish mumkin. Ammo iqtisodiy jihatdan bunday almashtirish ozuqaning ozuqaviy qiymati birligining narxi boshqa ozuqaning tegishli birligi narxidan past bo'lgan hollarda oqlanadi. Chorva mollarini to'yimli oziqlantirish katta yoshli mollarning yuqori unumdorligi va mahsuldorligi uchun asos bo'lib, yosh mollarning yaxshi rivojlanib, tirik vaznini oshirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida chorvachilik samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Matematik-iqtisodiy modellashtirish-bu iqtisodiy jarayonlar va hodisalarni matematik tenglamalar, tengsizliklar, funktsional, logik sxemalar orqali ifodalashdir.

Zootexnikaviy va iqtisodiy talablarni inobatga olgan holda, an'anaviy seleksiya usullaridan foydalangan holda optimal ozuqa ratsionini hisoblash juda qiyin, yem-hashaklarning katta to'plami bilan esa bu deyarli mumkin emas, shuning uchun masalani iqtisodiy-matematik usullar va raqamli texnologiyalar yordamida yechish maqsadga muvofiqdir.

Rejalashtirilgan mahsuldorlikni ta'minlash uchun ratsionda alohida guruhlar va ozuqa turlarining zootexnik jihatdan maqbul nisbatida kamida kerakli miqdorda ozuqa moddalari

bo'lishi kerak. Alohida guruhlardagi yemlarning tarkibi belgilangan darajadan oshmasligi kerak.

Optimallik mezoni sifatida ratsionning iqtisodiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ulardan eng keng tarqalgani ratsionning tannarxidir. Bundan tashqari, optimallik mezoni ratsionning minimal og'irligi yoki ozuqa birliklari va hazm bo'ladigan oqsillarning eng maqbul nisbati bo'lishi mumkin. Ko'pincha ishlab chiqarishda muammoni shakllantirishda optimallik mezoni sifatida birinchi variantga muvofiq - ratsionning minimal tannarxi foydalaniladi.

Shundan so'ng, masalaning asosiy va yordamchi o'zgaruvchilari ma'nosini, asosiy va qo'shimcha cheklovlar mazmunini aniqlash kerak. Demak, iqtisodiy - matematik masalaning asosiy o'zgaruvchilari chorvachilik fermasida mavjud bo'lgan ozuqalar va ferma sotib olishi mumkin bo'lgan ozuqa va turli xil mineral, oqsil va vitamin qo'shimchalari hisoblanadi. Ushbu o'zgaruvchilarning o'lchov birliklari chorva mollarining turiga va qaysi davr uchun ratsion hisoblanganiga bog'liq. Masalaning yordamchi o'zgaruvchilari ratsiondagi ozuqa birliklarining umumiy miqdorini va hazm bo'ladigan oqsilning umumiy miqdorini aks ettiradi. Yordamchi o'zgaruvchilarni kiritish zarurati alohida ozuqa guruhlari tarkibining zootexnikaviy chegaralarini belgilash bilan bog'liq. Iqtisodiy-matematik masalaning asosiy cheklovlari oziq moddalar muvozanatining shartlari hisoblanadi. Asosiy cheklovlardagi o'zgaruvchilarning texnik va iqtisodiy koeffitsientlari ozuqaning vazn birligidagi ozuqa moddalarining tarkibini ko'rsatadi. Ratsionda ozuqa guruhlari tarkibiga zootexnikaviy me'yorlarga muvofiq qo'shimcha cheklovlar o'rnatiladi. Yordamchi cheklovlar yordamida ratsiondagi ozuqa birliklari va hazm bo'ladigan oqsillarning umumiy soni qayd etiladi [5].

Chorva mollarining optimal ozuqa ratsionining iqtisodiy - matematik modelini ishlab chiqish uchun quyidagilar taklif qilinadi: ratsion qaysi jins va yosh guruhlari uchun hisoblanganligini aniqlash; ratsion qaysi davr uchun hisoblanganligini belgilash; chorva mollarining fiziologik holatini va shu davrdagi mahsuldorligini aniqlash; iqtisodiyotning yem-hashak bazasi holatini o'rganish; chorva mollarining ozuqa moddalariga kunlik ehtiyojini aniqlash; fermer xo'jaligida yetishtirilgan va ratsionga kiritilgan ozuqa turlarini belgilash; ozuqa va qo'shimchalarning turli guruhlari ratsionga kiritishning fiziologik jihatdan maqbul chegaralarini aniqlash; har bir yem - hashak turi birligi tannarxini hisoblash.

Modeldagi barcha iqtisodiy mazmundagi cheklovlarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

- 1) ozuqa moddalarining muvozanatiga ko'ra;
- 2) quruq moddalar tarkibiga ko'ra;
- 3) ratsiondagi ozuqa guruhlarning solishtirma og'irligiga ko'ra;
- 4) guruh ichidagi ozuqa turlarining solishtirma og'irligiga.

Xulosa. Aholining turmush tarzini va salomatligini yanada yaxshilashda birlamchi oziq-ovqat maxsulotlari o'rni beqiyosdir. Shuningdek, mazkur birlamchi oziq-ovqat maxsulotlari ichida go'sht va go'sht maxsulotlari, sut va sut maxsulotlari alohida o'rin egallaydi. Shu boisdan mamlakatimiz sharoitida chorvachilikni rivojlantirish zarur. Zotlor chorva mollarini yetishtirish va ularni boqishda mikroelementlar va minelarga boy bo'lgan maxsulotlarni o'z ichiga oluvchi ratsion tuzish lozim. Ozuqa ratsionini tuzishda quyidagicha masalalarni yechish kerak.

1. Chorvachilik qilinayotgan hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini o'rganish asosiy cheklovlarni aniqlash;
2. Chorva mollari boqiladigan dala va maydonlarning hajmi va yem xashak miqdorini o'rganish;
3. Hududning ekologik, ekin yerlari va dalalarning milorativ holatini o'rganish;
4. Ta'sir etuvchi omillar va cheklovlarni aniqlash;
5. Jarayonni iqtisodiy matematik modellashtirish va optimallashtirish usullarini qo'llash;
6. Chorva mollarini maksimal oziqlantirgan holda minimal xarajatlarga erishish hamda optimal bo'lgan ozuqa ratsionini tuzish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. – 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
2. Благодатских В.И. Введение в оптимальное управление. – М.: Высш. шк., 2001.
3. Лукьянов Б.В., Лукьянов П.Б. Информационные технологии в управлении производством животноводческой продукции: Монография. – М.: Издательство «Русайнс», 2015
4. Лукьянов Б.В., Лукьянов П.Б. Типовые комплексы программ «КОРАЛЛ» // «АгроРынок», № 11, 2012 6. Франс Дж., Торнли Дж. Х. М. Математические модели в сельском хозяйстве – М.: Агропромиздат, 1987.

5. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. Учебник. / Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др. Под ред. А.М. Гатаулина. – М.: Агропромиздат, 1990.
6. X. Urdushev, R. Usmonov. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy – matematik usullar va modellar. Samarqand. 2006.
7. Sauxanov J.K. Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar. (Monografiya) T.: "Lesson Press" MChJ nashriyoti, 2022.
8. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
9. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
10. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
11. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
12. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
13. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
14. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
15. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
16. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
17. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
18. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
19. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
21. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
22. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
23. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
24. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
25. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

26. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
27. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
28. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
29. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloievich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
30. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
31. EU sarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISAIKOVA, D., SHINOYATOV, I., & SSHODIEV, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
32. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
33. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
34. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
35. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61-69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
36. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47-50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
37. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
38. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
39. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
40. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
41. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145-151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
42. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
43. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>